

7. Ахиезер Н.И., Глазман И.М. Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве. - М.: Наука, 1966. - 543 с.
8. Лившиц М.С. Об одном классе линейных операторов в гильбертовом пространстве // Матем. сб. -1946. - Т.19(61), №2. - С. 236-260.
9. Бродский М.С. Об одной задаче И.М.Гельфанда // УМН. -1957. - Т.12, вып. 2(74). - С. 129-132.
10. Гохберг И.Ц. и Крейн М.Г. Основные положения о дефектных числах, корневых числах и индексах линейных операторов // УМН. -1957. - Т.12, вып. 2(74). - С. 43-118.
11. Треногин В.А. Функциональный анализ. - М.: Наука, 1980. - 494 с.
12. Лившиц М.С. О спектральном разложении линейных несамосопряженных операторов // Матем. сб. - 1954. Т.34(76), №1. - С. 145-198.
13. К.Ж. Рустемова, А.Ж. Жумадилда. L_K^{-1} Интегралдық операторының Шмидт жіктелуі. ВЕСТНИК науки Южного Казахстана - РК, Шымкент: ЮКУ им. М. Ауэзова, №2 (14) 2021, С.159-163.
14. Рустемова К.Ж., Турсынбек Б.Б., Жумадилда А.Ж. Алгебраические свойства некоторого оператора дифференцирования с отклоняющимся аргументом. Научный журнал «The scientific heritage» ISSN 9215 — 0365, VOL 2, No 86 (86) (2022), Cosmos Impact Factor - 3.336, SJIF Impact Factor - 5.386, Budapest, Hungary (Будапешт, Венгрия) 2022, 39-44 стр.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Тахирова Г.М.

*Бакинский Государственный Университет,
Механико-математический факультет,
Методика преподавания математики,
Ассистент*

SOME ELEMENTS OF THE THEORY OF PROBABILITY IN TEACHING MATHEMATICS IN THE PRIMARY SCHOOL

Tahirova G.

*Baku State University,
Faculty of Mechanics and Mathematics,
Methods of teaching mathematics,
Assistant*

Аннотация

В статье рассматриваются предпосылки включения задач с элементами теории вероятностей в математическое образование в 1-4 классах. Такого типа заданий, как правило, нет в обязательном учебном плане по математике в начальной школе, но они могут быть использованы на занятиях по обязательному, дополнительному и дополнительному обучению, создавая условия для реализации развивающего обучения. Систематизированы некоторые теоретические положения теории вероятностей, связанные с задачами, входящими в построенную и апробированную методологическую систему работы. Представлены некоторые его характеристики.

Abstract

The article discusses the prerequisites for including problems with elements of probability theory in mathematical education in grades 1-4. These types of assignments, as a rule, are not included in the compulsory curriculum for mathematics in elementary school, but they can be used in compulsory, additional and additional education classes, creating conditions for the implementation of developmental education. Some theoretical provisions of the theory of probability related to the tasks included in the built and tested methodological system of work are systematized. Some of its characteristics are presented.

Ключевые слова: вероятность, 1-4 классах, алгебры, Пиаже, логика.

Keywords: probability, grades 1-4, algebra, Piaget, logic.

Введение

Современное образование по математике для 1-4 классов начальной школы Азербайджана основано на необычайно богатых традициях. Цель состоит в том, чтобы дать каждому учащемуся базовые математические знания, а также навыки отбора,

систематизации, использования, понимания информации и, следовательно, ее применения.

Сочетание материала из области арифметики, геометрии и элементов алгебры составляет основное содержание обучения.

Очень часто в жизни приходится решать задачи и проблемы, связанные с теорией вероятностей. По этой причине такие задачи и проблемы в подходящей форме включаются в учебный контент. Никогда не стоял вопрос о включении математических задач из области вероятностей в образовательную программу начальных классов и методики работы с такими задачами на уроках математики. В настоящее время в популярной специализированной литературе Азербайджана она не является приоритетной.

В настоящее время учебный процесс по математике в начальной школе осуществляется на занятиях по расширенному и дополнительному обучению. На занятиях по дополнительному обучению преподаватели могут создавать такие педагогические условия, чтобы поставить учащихся в активную познавательную позицию и успешно решать математические задачи иного типа, чем изучаемые на обязательных занятиях. Поиски решений в этом направлении должны быть согласованы на трех уровнях: содержательном, дидактическом и методологическом. Методология работы с математическими задачами из области вероятностей является фокусом данной исследовательской работы.

Целью исследования является разработка системы методологии работы с задачами, включающей элементы теории вероятностей и базирующейся на теоретических положениях этой теории. Данная методическая система работы применяется на занятиях по математике дополнительного и дополнительного образования для выявления уровня знаний, умений и компетенций обучающихся для работы с такими заданиями.

Объектом исследования является процесс обучения математике на дополнительных и дополнительных занятиях в начальной школе.

Предметом исследования является эффективность разработанной методической системы работы над процессом усвоения знаний, формирования умений и навыков у студентов для решения математических задач с включением элементов теории вероятностей.

В исследовательской работе используются следующие методы: дидактический эксперимент, контент-анализ, наблюдение, тесты, математико-статистические методы обработки результатов.

Литературный обзор

В анализируемых литературных источниках, в том числе Реньи, основные теоретические положения, относящиеся к теории вероятностей, не откладываются. Один из авторов, Кауфман и Штернберг (ред.), ввел определение вероятности: «Вероятность — это численная характеристика возможности возникновения случайных событий в определенных условиях, которая может быть воспроизведена неограниченное число раз» [1], [6].

«Вероятность относится к «попытке» как к выполнению определенного набора условий. Например, бросание монет или игральные кости, проверка качества электрической лампочки, случайно выбранной из множества электрических лампочек,

и т. д.». Реньи разъяснил значение понятий «попытка» и «исход», приведя несколько примеров и следующее резюме: «Обычно для каждой из представленных попыток сбывается только один из всех возможных исходов. Все возможные исходы известны заранее. Попытка может повторяться неограниченное количество раз. Все исходы попытки имеют равные шансы сбыться» [1].

Событие, которое всегда сбывается после конкретной попытки, называется определенным событием. Например, следующее событие А является некоторым событием: «Вытащим белый шар из ящика, в котором лежат только белые шары». Событие, которое никогда не сбывается после конкретной попытки, называется невозможным событием. Примером невозможного события является следующее событие Б: «Вытащим черный шар из ящика, в котором лежат только белые шары».

После конкретной попытки событие, которое может либо сбыться, либо нет, но никогда и то, и другое одновременно, называется случайным событием. Например, случайным событием является следующее событие С: «Вытащим белый шар из ящика, в котором есть и белые, и черные шары».

Существуют две точки зрения относительно возраста, с которого учащиеся могут начинать изучение вероятностных задач. Субботский, Пиаже и Инельдер поддерживают идею о том, что учащиеся могут начать изучать вероятностные задачи, начиная с 5-го класса. По их мнению, у младших школьников возникнут трудности с решением вероятностных задач [4], [3], [10].

Кутцелнигг, Сюй, Гарсия, Кеннеди, Типпс, Джонсон, Пиаже, Инельдер и др. разделяют понимание того, что вероятностные задачи можно изучать еще в начальной школе [4], [7], [9], [8], [2], [5].

Программа MSKL (программа математических и научных знаний и обучения) – национальная программа проблем и развития математических и научных знаний и обучения, над которой работают в США. Он состоит из фундаментальных разработок и тех, которые имеют практическую направленность. Одной из областей компетентности, рассматриваемых в ней, является «концептуальное знание в области вероятностей» [1].

Такие страны, как Австралия, Канада, Финляндия и США, имеют хорошие практики и результаты, достигнутые после включения математических задач области вероятностей в образование для начальной школы.

Смогут ли обучающиеся на начальном этапе основной образовательной степени решить еще и задачи с элементами теории вероятностей, тем самым создав хорошую базу знаний, умений и компетенций, на которых он будет совершенствоваться на следующих ступенях обучения?

Учитывая понимание сторонников изучения вероятностных задач в 1-4 классах, мы предложили некоторые нестандартные задачи с элементами теории вероятностей в обучении математике, выполнение которых будет способствовать повышению познавательного уровня учащихся и развитию их логического мышления.

Список литературы

1. Реньи А. (1969, венг.; 1969, нем.), Письма о вероятности. В книге автора Трилогия о математике. М., 1980, с. 121 – 198.
2. Abrahamson, D. (2006) The shape of things to come: The computational pictograph as a bridge from combinatorial space to outcome distribution. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 11(1), 137–146.
3. Kennedy, M. L., S. Tipps, A. Johnson, (2008). *Investigating Probability. Guiding Children's Learning of Mathematics*, Eleventh Edition, Thomson Wadsworth, USA.
4. Kutzelnigg W (1978) *Einführung in die Theoretische Chemie*, vol. 2, Verlag Chemie, Weinheim, p 531
5. Piaget, J., B. Inhelder, (1951/1975). *The Origins of the Idea of Chance in Children*, New York: Norton.
6. R. A. Beghetto, "Creativity in the classroom", in: J. C. Kaufman and R. J. Sternberg (Eds.), *The Cambridge handbook of creativity*, Cambridge: Cambridge University Press, (2010), pp. 447–466.
7. Squire, S. and Bryant, P. (2002) From sharing to dividing: Young children's understanding of division. *Developmental Science*, 5, 452–466.
8. Subbotsky, E.V. (2004) Magical thinking in judgements about causation: Can anomalous phenomena affect ontological beliefs in children and adults? *British Journal of Developmental Psychology*, 22, 123–152.
9. Woolley, J. and Cox, V. (2007) Development of beliefs about storybook reality. *Developmental Science*, 10, 681–693.
10. Xu, F. and Garcia, V. (2008) Intuitive statistics by 8-month-olds. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 5012–5015.